

БУХОРО АМИРЛИГИ ДАВРИДА БОЙСУН БЕКЛИГИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386695>

Ramazonov Islom Abrayqul o'g'li

Termiz davlat universiteti Pedagogika instituti talabasi

Аннотатсия: *Узоқ ўтмиш давомида халқимиз қўлга киритган моддий ва маънавий бойликларни сақлаш билан биргаликда уни бойитиш борасида катта меҳнат тажрибасига эга бўлганлигини унутмаслигимиз керак. Ўзбекистон ҳудудида тарихнинг турли даврларида мунтазам тарзда деҳқончилик, чорвачилик ва ҳунармандчиликни ривожлантиришга қулай имконият мавжуд бўлган, шу билан бир қаторда халқимиз меъморчилик, шаҳарсозлик, адабий ва бадиий ҳаёт соҳасида ҳам катта ютуқларга эришиш учун оғир синовлардан ўтганлигига тарих шохидлик беради.*

Калит сўзлар: *Абдулмўмин, Кўҳитанг, «Амири масъум» («Беғуноҳ амир»), Денов беклиги*

Бухоро амирлигининг XVIII аср охири XIX аср бошларида ижтимоий-сиёсий аҳволи тарқоқ ҳамда зиддиятлар ниҳоятда кучайган бўлиб, 1747 йили Аштархонийлар сулоласи фаолиятига чек қўйилган давр эди. Ҳокимият учун кураш сохта хонлардан бўлган Абдулмўмин ва Убайдуллахонлар қўлида бўлсада, бироқ Бухоро ҳокимиятини амалда манғитларнинг йирик амалдорларидан бўлган Муҳаммад Раҳим (1747-1758) ихтиёрида эди. Катта сиёсий қобилиятга эга бўлган Муҳаммад Раҳимбий кучли ҳарбий интизомга эга бўлган қўшин тузиб, Бухоро тахтини эгалаб, ҳокимиятни мустақамлаш мақсадида бир қатор тадбирлар ўтказди. Бухоро амирлигига бўйсундирилган Бойсун ҳақида қуйидаги маълумотлар мавжуд.

Ўрта аср Бисанди илк бор XVII асрдан бошлаб Бойсун шаклида учрайди 1758 йилда Муҳаммад Раҳимхон Бойсун ва унинг атрофидаги тоғлиқишлоқларни ўзига бўйсундириб, Бойсунни Шеробод беклиги маъмурий-ҳудудий жиҳатдан бўйсундирди. Савдо йўлида жойлашган Бойсун асосий ҳарбий-стратегик марказ сифатида танилиши билан бирга Бойсунтоғ ва Кўҳитанг тоғларидаги темир конлардан фойдаланиш билан биргаликда Дарбандда мармар ишлаб чиқарилган. XIX асрда Бойсунда тўқимачилик ва ҳунармандчилик ишлаб чиқариш анча мукаммал ривожланган. XIX асрда Бухоро амирлиги Термиз ва Чағаниён ҳудудини тўлиқ истило қилиб, Бойсун беклиги ташкил этиб, маъмурий бошқарув тизимини мустақамлаб олди. Бойсун ҳудуди тўлиқ истило қилди. Амир Шоҳмурод даврида Шарқий Бухоронинг бўйсундирилган ҳудудларида Тархон ёрлиғи жорий этилиб,

Ўзаро уруш-жанжалларга чек қўйилиб, солиқлар тизими тартибга олинди. Сурхондарё ҳудудидаги ерларни ўзлаштириш, суғориш тўғонларини қуриш, амирлик учун солиқ тўлашни кўпайтириш масаласига жиддий эътибор беришга ҳаракат қилди. Амир Шоҳмурод ўз сиёсати, тадбиркорлиги, дарвешлик қобилияти билан халқ ўртасида катта обрў топди. Ўзини инсонпарвар қилиб кўрсатиб, Сурхондарё, Ҳисор, Боботоғ этакларидagi ўзаро жанжалларга чек қўйди.

Амир Шоҳмурод Бойсун шаҳрида мадрасалар қуриб, ёшларни Қуръон тиловат қилишга, илм олишга чорлаб, ўз номидан бу ўлкаларда хайр-садақалар ўтказди. Ўзаро урушлар натижасида вайронга айланган Бойсун қалъаларини тиклаш, мадраса ва масжидларни таъмирлаш ишларига маълум миқдорда йиғилган солиқ ҳисобида маблағлар ажратди. Бойсун марказидаги бош масжидларда ўз тарафдорларини йиғиб, ёрликлар орқали дарвешлар жамиятини тузиб, одамларни оддий, самимий, камтарона яшашга, дин йўлида боришга, ахлоқсизлик, қаллоблик, ўғирликнинг олдини олишга чақирди. Ўз навбатида ўша даврдаги бу чақириқ муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ягона давлат атрофига бирлашмаган, ўзаро низо-жанжаллар марказига айланиб, ижтимоий-маданий тараққиёт ривожига солиб таъсир кўрсатган Сурхон ҳудуди учун ниҳоятда зарур эди. Ўзаро урушлар натижасида вайронга айланган Бойсун қалъаларини тиклаш, мадраса ва масжидларни таъмирлаш ишларига маълум миқдорда йиғилган солиқ ҳисобида маблағлар ажратди. Бойсун марказидаги бош масжидларда ўз тарафдорларини йиғиб, ёрликлар орқали дарвешлар жамиятини тузиб, одамларни оддий, самимий, камтарона яшашга, дин йўлида боришга, ахлоқсизлик, қаллоблик, ўғирликнинг олдини олишга чақирди. Ўз навбатида ўша даврдаги бу чақириқ муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ягона давлат атрофига бирлашмаган, ўзаро низо-жанжаллар марказига айланиб, ижтимоий-маданий тараққиёт ривожига солиб таъсир кўрсатган Сурхон ҳудуди учун ниҳоятда зарур эди. Шунинг учун Амир Шоҳмурод халқ орасида «Амири масъум» («Беғуноҳ амир») тахаллусини олиб катта обрўга эга бўлди. Қайд этиш зарурки, Амир Шоҳмуроднинг қатъий ҳаракати туфайли Сурхондарё ҳудуди Афғонлар ҳужумидан ва талон-тарож этилишидан батамом халос бўлди. Бухоро амирлигининг маъмурий-ҳудудий тузилиши ва идора этилиши шарқона тизимда бўлиб, яқка ҳукмронлик ғояси эътиқод рамзи қилиб олинган эди. Амирлик пойтахти бўлган Бухоро шаҳри алоҳида маъмурий ҳудуд ҳисобланиб, унинг атрофидаги бекликлардан бўлган Бойсун беклиги назоратидан иш юритувчи амирга ҳисобот тарзда ёзма билдириб турган.

Амирлик бошқариш давлат аппарати маъмурий, молия, суд, миршаблик ва ҳарбий идоралардан иборат бўлган. Уларнинг ҳар бирига амир томонидан олий даражали мансабдорлар тайинланган ва уларга катта ҳуқуқлар бериб қўйилган эди. Бек-амир томонидан маълум бир ҳудудга тайинланган мансабдор. Бухоро

амирлигидан 25 та беклик бўлиб, унинг тепасида катта ҳуқуқларга эга бўлган бек турган. Бек ўзига топширган ҳудудда маъмурий, суд, миршаблик ва молия ишларини ўз қўлида сақлаб турган. Турли жиноий ишларни кўриб чиқиш ва жазо бериш (ўлим жазосидан ташқари) бекнинг ихтиёрида бўлган. Бек ўзига топширилган ҳудудни назорат қилиш ва қўриқлаш учун бир неча ўнтадан бир неча юзга яқин сарбозга эга бўлган. Турли босқинчи тўдалар ва деҳқонларнинг норозилик чиқишлари шу қўшин ёрдамида ёки амир юборган сарбозлар ёрдамида бостирилган. Беклар маъмурий тузилиши қўйидагича бошқарилар эди. Бек, беклик ёки вилоятлар ижрочиси Бек дастурхончи-иқтисодчи ёрдамчи. 2та закотчи, солиқ хизматчилари, бири бек саройида резидент, иккинчиси эса айланиб юрувчи. Навкар бажарувчи ва миршаб хизматчиси жумладан тунда навбатчилик қилувчи.

Амлақдор-ҳар бир беклик амлақдорларга бўлиниб, улар тепасида амлақдор турган ва у бекка бўйсунган. Амлақдорнинг вазифаси ўз туманидаги аҳолидан турли-таман солиқ ва йиғимлар тўплашдан иборат бўлган. Амлақдор ҳосил миқдорини аниқлаш ва солиқни белгилаш вақтида ёки турли воқеалар юз бериб қолганда ўз қароргоҳидан четга чиқа олган. Бошқа пайтларда доимо ўз жойида бўлиши шарт бўлган. Амлақдор етиштирилган ҳосилдан солиқ ундириб олгандан сўнг, уни бек ихтиёрига юборган. Масалан, Денов беклиги Хайрабод амлақдори 6290 танга жирож, 9400 танга кафсан йиғиб олиб бек хазинасига юборган. Амлақдор ўз туманида бош миршаб вазифасини ҳам бажариб, гуноҳқорларни калтаклаш ёки жарима солиш билан жазолаган. Ўта хавфли жиноятчиларни бек ҳузурига жўнатган. Амлақдорга ўз навбатида амир ва оқсоқол бўйсунган. Амин-амлақдор ёрдамчиси бўлиб, у солиқ йиғишда ва аҳолини назорат остида сақлаб туришда амлақдорга ёрдам берган. Амин вазифасига маҳаллий майда мансабдорлар тайинланган. Амин вазифасига маҳаллий майда мансабдорлар тайинланган. Бухоро аминлари бошқа мансабдорлар орасида кўп нарсадан хабардор шахс ҳисобланган. Эжаевнинг айтишича, улардан аҳолининг турмуши, йўллар, довлар, дарё кечувчилар ҳақида аниқ маълумотлар олиш мумкин бўлган. Оқсоқол ҳар қишлоқда бўлиб, бу вазифага аҳоли ўртасида катта обрўга эга бўлган одамни сайлаш орқали тайинланган. Оқсоқолликка сайлаш ҳар йили ўтказилиб, агар аҳолига олдинги оқсоқол маъқул келмаган бўлса, янгисини сайлашган. Оқсоқоллар солиқ йиғиш даврида кўпинча деҳқонлар тарафини олиб, закотчи томонидан қилинган инсофсизликларига қарши курашган.

Тарихчи Ж.Кунитс Бухоро амирлигининг маъмурий тузилмаси ҳақида тўхталиб, Амирнинг ҳокимияти мутлоқ эди. Турли муассасалар бошлиқлари, ҳокимлар у томонидан тайинланар ва фақат унга масъул эди. Муаллиф сўзида давом этиб,- «Мамлакат маъмурий бирлашмалар-вилоятлар, туманлар ва қишлоқларга бўлинарди. Маъмурий амалдорлар беклар, амлақдорлар, оқсоқолар эди. Ислон

одатига кўра ҳар бир бекликда раислар ва унга итоат этувчилар мавжуд эди. Молиявий бўлим эса закотчилар-марказий ва маҳаллий солиқ йиғувчилар томонидан бошқариларди, ҳар қайси беклик ўзининг суд

аппаратига эга бўлиб, у бош қози ва унга бўйсунувчи қозилардан, шунингдек муфтидан иборат эди, ҳамма идоралар амир назорати остида эди. Амир солиқ тўламасди» деб фикр билдиради.

Рус олими А.Губаревич-Радобьшьскийнинг маълумотларига қараганда, амирликнинг 20000 минг кв. верст суғориладиган ерлари бор эди. Аҳолисининг сони 250 минг киши бўлиб, қишлоқ хўжалигида банд ҳар бир эркакка (300-400 минг) 4-5 десятинадан ер тўғри келган. Амирликда ер танқислиги ниҳоятда юқори даражага етиб Бухоро амирлиги таркибидаги Бойсун беклиги иқтисодиётида ҳам қишлоқ хўжалиги етакчи ўринни эгаллаган ва амирликда қишлоқ хўжалиги маълум даражада бўлса-да, ривожланган бекликлар саналган.

Маълумки, Сурхон воҳаси «Шарқий Бухоро ерлари» деб аталган, тадқиқотчиларнинг маълумотларига қараганда, Шарқий Бухорода деҳқончиликдан кейин чорвачилик етакчи мавқени эгаллаган. Албатта, чорвачилик учун қулай об-ҳаво ва кенг яйловнинг бўлиши унинг ривожига кенг имкон берган. Чорвачилик нафақат озиқ-овқат маҳсулоти, балки воҳанинг ички ва ташқи савдосида муҳим ўрин тутувчи соҳа саналган. Савдогар С. Мазовнинг маълумотларига қараганда, Бухоро амирлигининг 6000000 бош қўй ва эчкиси бор экан. Мазкур даврда Бойсун беклигида қуйидаги миқдорда чорва моллари бўлган: Бойсун Беклик туя (бош) 1000 Шох Бухоро амирлигида қишлоқ хўжалиги ва чорвачиликнинг ривожланиши натижасида чорва маҳсулотларининг нархи ҳам унчалик юқори бўлмаган. Масалан, 1 ботмон буғдой 15 танга; гуруч 22 танга; арпа 8 танга атрофида баҳоланган.

Тарихчи олим Энкаузе XIX асрда Бухорода ҳаёт ерга боғлиқ бўлганлигини таъкидлаб, аҳолининг 90 фоиз қишлоқ хўжалиги билан банд эди, деб ёзиб «Амирликда XVI асрдан бери маълум бўлган аграр ташкилотлар шакллари давом этарди. 12.2 фоиз ер амрининг шахсий мулки, 55,8 фоизи вақф ерлари, 7,8 фоизи эса аҳолиги тегишли бўлиб, мавжуд ерлар 3 та шаклга: 1. давлат мулки, 2. шахсий мулк, 3. вақф ерларига бўлинганлиги ҳақида маълумот келтиради. Бошқа ли мол (минг бош) 30 от (минг бош) 5.

Бошқа бир тарихчи эса бу ҳақида тўхталиб «Барча ерлар амир ёки хонга тегишли эди. Шунингдек, тақсимланган ерлар 4 та шаклга бўлинарди: 1. давлат ерлари, 2 хонга тегишли ерлар, 3. Ишлатилмайдиган ерлар, 4. ҳаробозор ерларга бўлинган. Бухоро хонлигида- Ўрта асрчилик бошқарув тизимининг узок сақланиши тараққиёт ва кушни куч-қувватга салбий таъсир кўрсатади. XIX аср бошларида чўяндан қуйилган бир неча тўп бўлган. Сарбозлар ўқ-ёй, найза, қилич, ойболта каби қуроллар билан қуролланган. Хонликда қўшин асосан отлиқлардан ташкил топган.

XVIII аср охиридаги маълумотларга қараганда Бухоро хонлигининг 10 минг қишилиқ қўшин тўплаш имконига эга бўлган. XIX асрнинг 30 йилларида ёлланма аскарлар сони 19 минг киши бўлиб, улар хизматини турли шаҳар ва ҳарбий истехкомларда ўтаганлар. Бойсун ҳақида «Зафарнома» асарида тўхталиб ўтилган. XIX асрда Бойсун Сурхондарёдаги 3 та бекликдан бири бўлиб, унда бадавлат ўзбек аҳолиси яшаган. Катта тарихга эга бўлишига қарамасдан Бойсуннинг ўрта асрлардаги тарихи, XVII, XVIII, XIX асрлардаги фаолияти биз учун номаълум бўлиб қолган эди. Шарқшунос Н.А. Маевнинг ёзишича: «Бойсун энг қадимги шаҳарлардан бири бўлиб, қадимги шаҳар қолдиқлари, моддий маданият манбалари вайрон қилиб ташланган, қимматбаҳо тарихий ашёлар бунга мисол бўлади».

XVIII аср ўрталарида Бойсун ҳудуди Ҳисор беклигига бўйсунган эди. 1868 йил охирида Бойсун шаҳрида бўлган халқ қўзғолонидан кейин Бойсун Бухоро амирлигининг мустақил беклигига айланди. Бойсун беклиги тўртта амлақдорлик – Бойсун, Явмчи, Пошхурд ва Дарбанддан ташкил топган. Бевосита бекликларга тобе амлақдорлардан ташқари Амирга тўғридантўғри бўйсунувчи амлақдорликлар ҳам бўлган. Лекин ушбу ҳолат доимий эмас, балки вақтинча бўлган. Масалан, Н.А.Маев XIX асрнинг 70-йилларида Ҳисор ўлкаси бекликлари ҳақида гапирар экан, Дарбанд, Сарижўй ва Файзобод амлақдорликлари маҳаллий бекка бўйсунмаган ва бу амлақдорликларни бевосита Амир тайинлайди, деб кўрсатади. Лекин, кейинги давр муаллифлари ушбу кўрсатилган амлақдорликларни бекликлар таркибида деб айтиб ўтишган.

Н.А.Маевнинг ёзишича, «Бойсунликлар озгина кўрсатган қаршилиги билан Амирдан ўзла Н.А.Маевнинг ёзишича, «Бойсунликлар озгина кўрсатган қаршилиги билан Амирдан ўзларининг мустақил иш юритиш ҳуқуқларини қўлга киритдилар». Бойсун шаҳрининг Марказий Осиё сиёсий ҳаётидаги ўрнини Н.А.Маев қуйидагича ёзади: «Унда ҳамиша оддий нисбатан тинч қишлоқ ҳаёти ҳукм сурган, Марказий Осиё сиёсий ҳаётида қонли тўқнашувлар ва давлат тўнтаришлардан узоқда бўлган тоғ қуйида жойлашган кўчманчи аҳоли марказлари билан ўраб олинган оддий бир шаҳар эди». Бойсун беклигидаги Пошхурд ва Дарбанд амлақдорлигининг бир қисми Эгри-Арик (Бойсун) амлақдорлиги ва Ёмчи (Жомчи) амлақдорликларини ўз ичига олган. Бойсун беклигига юқори томондан юрилса, Чорбоғ Кориздан (Бошхурд) Пошхурд, (Хотан) Хатак қишлоғи ва Дарбанд орқали ўтилади. Бойсун беклигининг ҳудуди ҳақида Д.Н.Логофет, битта амлақдорликка кирувчи 10 та қишлоқни қайд этган. 1) Бойсун; 2) Жомчи; 3) Работ; 4) Дарбанд; 5) Сайроб; 6) Хатак; 7) Зарабоғ; 8) Пошхурд; 10) Кокайди.1 Даҳпаракент бекларининг амир олдигаги мавқеига қараб Ғузор, Бойсун, Шеробод бекликлари ўртасида алмашилиб турган. Бойсун воҳаси уч томондан тоғлар билан ўралган, ғарбда Дарбанд, шарқда Бўритахта тоғлари билан туташган. XIX аср охири - XX аср бошларига келиб, Бойсундаги илмий-адабий муҳит

Ўзига хос ўрин эгаллади. Бунга 1868 йилда Бойсун беклигини ташкил этилиши ва бекликдаги қўш мадраса ҳамда юзлаб мачитларни фаолият кўрсатиши сабаб бўлди. Фақатгина шаҳар марказида 22 та мачитлар фаолият кўрсатган. Бойсун Хисор, Болжувон, Дехинав ва Шеробод бекликларини чорраҳасида жойлашганлиги, ўзини гўзал табиати, сўлим гўшалари билан инсонни мафтун этганлиги тарихий манбаларда ёзиб қолдирилган. Бойсуннинг Тузбозор маҳалласига бурулишида (ҳозирги «Само» кинотеатри ўрнида) 1870 йилда Бухоро амири Музаффархон даврида меъморий ёдгорлик ҳисобланган «Худудия» мадрасаси қурилиб, орадан озроқ вақт ўтгач иккинчи мадраса Бухоро амири Абдулахадхон даврида қурулиб, фойдаланишга топширилган. Бу мадрасалар қўш мадраса деб ном олган. Мадраса ховлисида усти гўмбаз қилиб беркитилган ёпиқ сув хавзаси-сардоба бўлиб, дарвозадан кираверишда чапда дарсхона, ўнгда масжид, ховли тўрида эса хонақоҳ жойлашган. Мадрасасида муддарис, мутавалли, муаззин, фаррош ва қоравуллар учун махсус хужралар бўлган. «Худудия» мадрасаси муддарислар: Мулло Худойберди Бойсуний, Мулла Охунд, Мирзо Абдуҳолик ва бошқалар илму таҳлил билан шуғулланган. Мадраса фақат меъморий ёдгорлик бўлмасдан, тарихий ва маданий жихатидан аҳамиятли бўлган. Бу ерда Бойсуний таҳаллуси билан ижод қилиб, ном қозонган Масехо ибн Қози Мулло Мунтахойи Бойсуний, Мулло Ҳолл Охунд, Мулло Ғулом Муҳаммад Али, Мирзо Абдуҳолик, Жўра Мулло Мирзо ўғли, Мулло Шариф, Мулло Нўмон, Мулло Худойберди Бойсуний, Мулло Дўстмуҳаммад Нодир Бойсуний, Муфти Равшан, Мулло Норкул, Бурихужа Кодирхужа ўғли, Сайид Атақулбек, Шарифмахсум ва бошқалар таҳсил олишган. Совет ҳокимияти даврида мамлакатда кечган сиёсий жараёнлар туфайли 1936 йилда барча диний ташкилотлар қатори мадраса «Диний хурофат» деб эълон қилиниб, бузиб ташланган. Совет ҳокимияти даврида «Эскисини бузамиз ва янгисини қурамиз» шиори асосида, мадраса ўрнига «Соғлиқни сақлаш поликлиникаси» қурилиб, 1955 йилда поликлиника ҳам бузиб ташланиб, унинг ўрнига маълум муддат савдо дўкони ва чойхона қурилган. 1966 йилда «Само» кинотеатри ишга тушурилган. Мулла Худойберди Бойсуний - Бойсунда туғилиб, Бухоро шаҳрида мадрасасида таҳсил олган. Мулла Худойберди Бойсуний ўз даврининг йирик муддариси бўлиб, таниқли илм соҳибига айланди. Маълумки, Бухоро XIX аср бошларида илм-фан ривожланиб, кўплаб илм аҳли таълим олиш учун Бухоро шаҳрига келди. XIX аср охири ва XX аср бошларида Хивада 132 мадраса, Қўқонда 182 мадраса фаолият кўрсатган бўлса, Бухорои Шарифда 400 та мактаб ва масжид, 350 мадраса фаолият кўрсатган.

АДАБИЁТЛАР:

1. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана. Уз.на. М., Наука. 1976. С. 146.
2. Алибаева К. Аҳмедов М. Народные музыканты Узбекистана.-Т.:Гос .
3. Рашидов Қ. Бойсун олимлари. Т.: “MATRIX PRINT” МНСД нашриёти. 2008. 265-бетлитиздат, 1959.-128 б
4. Аллаберганова Х. Народное образование на подъёме.-Т.:Узбекистан, 197
5. Бойсун тарихи С.Турсунов, Қ.Рашидов , “Бойсун” Akademnashr нашриёти, 2011 йил.